

УДК 811.111-26: 372.881.1
DOI 10.5281/zenodo.14792926
Научная статья

АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВЕДОМСТВЕННОМ ВУЗЕ

ANALYSIS OF THE LEXICAL COMPONENT OF LEGAL DISCOURSE IN ENGLISH CLASSES AT A DEPARTMENTAL UNIVERSITY

ФОКИНА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА,
*кандидат педагогических наук, доцент,
Владимирский юридический институт ФСИН России.*

FOKINA SVETLANA PAVLOVNA,
*Candidate of Pedagogics, Associate Professor,
Vladimir Law Institute of the Federal Penal Service of Russia.*

Представленная работа рассматривает юридическую лексику английского языка в контексте семантической интерпретации и номинации. Уделено внимание изучению данного аспекта языка в системе академической подготовки обучающихся вузов ФСИН России. Сделан вывод о национально-культурной обособленности юридической лексики, что требует анализа культурного компонента значения термина в национально-правовых системах на этапе введения иноязычной лексики, погружения в правовой контекст на основе подробного юридико-лингвистического исследования правовых явлений. Такой подход к декодированию семантики специальных лексем как когнитивного процесса актуален в отношении всех групп юридических терминов.

The presented work examines the legal vocabulary of the English language in the context of semantic interpretation and nomination. Attention is paid to the study of this aspect of the language in the system of academic training of students of universities of the Federal Penitentiary Service of Russia. The conclusion is made about the national-cultural isolation of legal vocabulary, which requires an analysis of the cultural component of the meaning of the term in national legal systems at the stage of introducing foreign language vocabulary, immersion in the legal context based on a detailed legal and linguistic study of legal phenomena. This approach to decoding the semantics of special lexemes as a cognitive process is relevant for all groups of legal terms.

Ключевые слова: *английский язык в сфере юриспруденции, юридический вуз, терминологический состав, лексическая семантика, интерпретация и перевод.*

Key words: *Legal English, law school, terminology, lexical semantics, interpretation and translation.*

Обучение иностранному языку в ведомственном вузе ориентировано главным образом на развитие у обучающихся навыков профессиональной коммуникации, среди которых центральное место занимает способность использовать в речи отраслевую лексику. В свою очередь, вербальное взаимодействие на иностранном языке в рамках узкой тематики требует знания семантики специализированных лексем и их функциональных особенностей.

Именно интерпретации отраслевой лексики, на наш взгляд, необходимо уделять особое внимание в рамках языковой подготовки обучающихся вузов ФСИН России, в частности в

процессе изучения дисциплин «Иностранный (английский) язык» по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность и «Иностранный язык в сфере юриспруденции» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Следует отметить, что англоязычная юридическая терминология представляет собой лексико-фразеологический пласт, опосредованный национальной культурной традицией [3; 4]. В силу особого культурогенного характера терминология языка английского права вызывает значительные трудности у обучающихся профильных факультетов и вузов. Как подтверждает практика, сам по себе высокий уровень владения языковой техникой без достаточного знания и понимания большого объема внеязыковой информации, связанной с правовой культурой страны изучаемого языка, не может обеспечить эффективной профессиональной коммуникации. Не случайно выдающийся российский лингвист, доктор филологических наук, заслуженный профессор МГУ С.Г. Тер-Минасова в одной из своих работ отметила, что «в лингвокультурологическом комментарии нуждаются историзмы, архаизмы, ссылки, ссылки, аллюзии, требующие фоновых социокультурных знаний, которые утрачены современным носителями языка» [5, с. 90].

Здесь важно сделать оговорку, что в отношении юридического дискурса в пояснении и дополнительном анализе, как нам представляется, нуждается лексика всех уровней терминологической системы языка английского права. Так, углубленного содержательного изучения требуют как общеупотребительные термины (*law, act, statute*), так и специально-юридические лексемы (*confinement, child custody proceeding*). Особого внимания заслуживают также термины-реалии, которые, как правило, не имеют абсолютного аналога в других системах права, и, соответственно, вызывают сложности при переводе на другой язык (*The First Step Act, Sunshine Laws, CA Three Strikes Rule*).

Юридическая терминология является неотъемлемым компонентом правовой традиции страны изучаемого языка, что требует полноты понимания культурной коннотации лексических единиц, а, значит, и предварительного юридико-лингвистического анализа. Показательно, что знание семантики специальных терминов обеспечивает эффективность учебного перевода и профессиональной коммуникации обучающихся.

Учитывая тот факт, что процесс номинации юридических терминов зависит от экстралингвистических факторов, знание социокультурного компонента является обязательным для правильного употребления терминов в речи и декодирования юридического текста.

Действительно, когда речь идет о правовой системе, важно понимать разницу между юридическими терминами, которые в языке перевода могут иметь по меньшей мере один общий вариант номинации. В частности, два термина, которые часто сбивают с толку – это «*law*» и «*statute*». Чаще всего их интерпретируют как «закон» в русском языке, что невольно наводит на мысль об их взаимозаменяемости в языковом контексте. Однако считать их тождественными было бы ошибочным, т.к. на самом деле эти лексемы имеют разные значения в юридическом поле.

«*Law*» в самом широком смысле относится к набору правил и положений, которые регулируют общественные отношения. Это понятие охватывает широкий спектр правовых принципов и норм, установленных с течением времени. «*Law*» (закон) служит основой для общества, определяя приемлемое поведение и последствия нарушений. Законом в этом смысле слова признается любая форма писанного и неписанного права, подлежащая судебной защите. Закон призван быть справедливым, беспристрастным. Он должен защищать права и свободы отдельных лиц, одновременно уравнивая общественные интересы. Понятие «*law*» охватывает различные области, включая гражданское право, уголовное право, конституционное право и административное право и другие. Такой закон находит закрепление в статутах (*statutes*), прецедентах и обычаях.

Для сравнения: «*statute*» – это особый тип закона, который принимается законодательным органом [2, с. 41], таким как Парламент или Конгресс. Статуты являются важнейшим источником права, имея значительный вес и влияние в правовой системе англоязычных стран. Статуты, как правило, представляют собой писанные законы, которые официально приняты и кодифицированы, содержат правила и положения, и распространяются на определенную область правовых отношений. Одним из важных аспектов, отличающих статуты от других источников права, является их формальный характер. В отличие от обычаев и прецедентов, статуты намеренно создаются посредством определенного законодательного процесса. Этот процесс включает тщательное рассмотрение, обсуждение и голосование законодателями, гарантируя, что статуты отражают волю людей, которыми они управляют. После принятия статута он становится юридически обязательным для всех лиц и организаций, подпадающих под юрисдикцию законодательного органа, который его принял. Это означает, что лица должны соблюдать положения, изложенные в статутах, и могут быть привлечены к ответственности за любые нарушения.

Однако статуты в американской системе права могут быть общими, т.е. применимыми к широкому кругу ситуаций (*public statutes*), или частными, касающимися конкретного лица или вопроса (*private statutes*). Такое толкование рассматриваемого термина «*statute*» противоречит пониманию «закона» в отечественной юридической практике. В российском законодательстве закон носит исключительно общеобязательный характер.

Подобные социокультурные различия в содержании понятий следует знать и учитывать для обеспечения правильной интерпретации термина и скрытого за ним правового явления.

Рассмотрим также и другие переводческие варианты термина «закон» в английском языке. «*Regulation*», «*rule*», «*enactment*» также могут переводиться как «закон». При проведении юрико-лингвистического анализа терминов становится очевидным, что они не являются абсолютными аналогами и обладают национально-культурной семантической спецификой.

Так, «*regulation*» может иметь номинацию «регламент» в отношении системы законодательства Европейского Союза, т.е. предписание, обязательное к соблюдению всеми членами ЕС. В то же время в контексте правовой традиции Великобритании «*regulation*» – это форма делегированного законодательства, как правило, подзаконные акты (правила, постановления, инструкции).

«*Rule*» относится к юрисдикции отдельных ведомств и местных администраций. В свою очередь, *enactment* в толковых двуязычных словарях трактуется как «закон, указ, постановление». Данный термин используется чаще в отношении подзаконного акта или распоряжения, принятого на основе закона. В законодательстве Соединенного Королевства «*enactment*» может также означать предварительное постановление, принятое Парламентом.

Общепотребительные юридические термины также нередко функционируют в составе уникального юридического понятия, понимание которого требует анализа культурно-правового контекста, узких экстралингвистических знаний и переводческой эрудиции. В качестве примера можно привести следующие термины-реалии:

Sunshine Laws (букв. Законы о солнечном свете) – законы, гарантирующие доступ граждан США к информации от правительства и государственных учреждений с целью минимизации коррупции. В частности, «Закон о свободе информации» (The Freedom of Information Act) [8, 1574].

Hippra Privacy Rule (HIPPA = Health Insurance Portability and Accountability Act) – федеральный закон США, ограничивающий использование и раскрытие информации, которая относится к пациенту или его лечению в медицинской организации [9, с. 317].

Antiboycott Regulation – Закон о запрете бойкота, введенный в США в 1970-х гг., запрещает предприятиям определенной сферы деятельности отказывать гражданам США в

приеме на работу по расовым и религиозным предубеждениям [8, с. 109].

The First Step Act (букв. закон первого шага) – законопроект, предусматривающий постепенное реформирование тюрем Соединенных Штатов Америки [7, с. 159-160].

Так, механизм номинации и семантической интерпретации термина «The First Step Act» основывается исключительно на семантике составных лексем понятия. Представленный перевод «Закон первого шага» является малоинформативным и по сути ничего не говорит о содержании данного нормативного документа. В данном случае требуется разъяснение или вариант описательного перевода, который поможет понять специфику реформы пенитенциарной системы США. Юрико-лингвистический анализ лексемы позволяет выявить основные положения рассматриваемого нормативного правового акта, предполагающего расширение спектра программ реабилитации и трудоустройств во время отбывания наказаний и в постпенитенциарный период, стимулирование законопослушного поведения правонарушителей, либерализация мер пресечения за отдельные виды преступлений.

Перевод подобных понятий, поскольку за ними стоят конкретные нормативные документы, не допускает небрежности и формального подхода в выборе переводческого аналога. Переводческие соответствия приведенным выше терминам-реалиям устанавливаются исключительно на основе проведения тщательной юрико-лингвистической экспертизы понятий и анализа историко-культурного контекста.

Таким образом, юридический язык является неотъемлемым звеном системы права с её традициями и культурой [1, с. 750]. С учетом значимости юридической лексики для освоения иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации представляется целесообразным подробнее изучать специфику и структуру лексической семантики в высшей школе. Важно помнить, что культурная информация пронизывает все группы терминологического состава языка английского права.

В этой связи обучение лексическому компоненту юридического дискурса в ведомственном вузе должно основываться на изучении взаимодействия языка и культуры с целью формирования у будущих специалистов культурно-языковой лексической компетенции как необходимой основы для интерпретации юридического текста, переводческой деятельности и делового общения. Достижение обозначенного ориентира выдвигает новые требования к профессиональной квалификации преподавателя-лингвиста, который помимо знания иностранного языка должен быть грамотным в вопросах международного и внутригосударственного права.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова Т.А. Функционирование колоративной лексики в юридическом дискурсе (на материале английского языка) / Т. А. Александрова, Т. Л. Рудченко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 14. № 3. С. 749-754.
2. Ермоленко Г.Н. Уголовное расследование. Англо-русский словарь. Термины и определения. М.: ЮРКНИГА, 2006. 48 с.
3. Иконникова В.А. Особенности семантики английских юридических терминов в текстах международного контрактного права: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 2005. 20 с.
4. Попова Л.Е. Юрико-лингвистический дискурс как объект интерпретаций. Семантический и прагматический аспект: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2005. 22 с.
5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2022. 624 с.
6. Фокина С.П. Метафора в дискурсе языка английского права // Глобальный научный потенциал. 2020. № 4(109). С. 133-135.
7. Фокина С.П. Пенитенциарная система Соединённых Штатов Америки в XXI в.: первый шаг к реформированию / С.П. Фокина, С.Е. Кузина // Пенитенциарное право: юридическая теория и

правоприменительная практика. 2019. № 3(21). С. 158-161.

8. Black's Law Dictionary / 10th.ed. by Bryan A. Garner. St.Paul. MINN.: Thomson West, 2014. 2052 p.
9. Law Dictionary / 5th.ed. by Steven. H. Gifis. New York: BARRON'S, 2003. 568 p.

© Фокина С.П., 2025.